

TA'LIM MENEJMENTINI TASHKIL ETISH ASOSLARI

Ubbiev Alisher Taiirovich

Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10023886>

Annotatsiya. Mazkur tezisda ta'lim muassasalarining boshqaruv jarayoni hamda ta'lim sifati va samaradorligini ta'minlash muammosi atroflicha o'rganilgan, ta'lim tizimi boshqaruvida sifatni doimiy rivojlantirib borish modellari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: sifat menejmenti, samaradorlik, struktura, monitoring, resurs.

FUNDAMENTALS OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL MANAGEMENT

Abstract. In this thesis, the management process of educational institutions and the problem of ensuring the quality and effectiveness of education were studied in detail, models of continuous development of quality in the management of the educational system were proposed.

Key words: quality management, efficiency, structure, monitoring, resource.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

Аннотация. В данной диссертации подробно рассмотрены процессы управления образовательными учреждениями и проблема обеспечения качества и эффективности образования, предложены модели постоянного развития качества в управлении системой образования.

Ключевые слова: управление качеством, эффективность, структура, мониторинг, ресурс.

KIRISH

Yangi O'zbekiston taraqqiyotining hozirgi bosqichida ta'lim tizimini isloh qilish, uni sifat va samaradorligini ta'minlash dolzarb vazifalardan biriga aylandi. Hozirgi kunda jamiyat rivojlanishi ilm-fanga investitsiya kiritish orqali inson kapitalidan ratsional foydalanishga bog'liq ekanligi namoyon bo'lmoqda. Shuning uchun "inson kapitaliga e'tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart". Darhaqiqat, rivojlangan davlatlar amaliyoti ham ta'lim tizimini isloh qilishning, unga e'tiborni, investitsiyani ko'paytirishni hamda inson resursini to'g'ri boshqarish lozimligini ko'rsatmoqda. Shu ma'noda, bugun ta'limda islohotlarni jadallashtirish bilan birga, to'g'ri va samarali boshqaruv tizimini yaratish vazifalari ham ustuvorlik qilmoqda.

ADABIYOTLAR SHARHI

Turli tadqiqotchilar ta'lim muassasasining boshqaruv jarayonini turlicha izohlashadi. Masalan, C. Xedekar ta'lim muassasasida boshqaruv jarayoni – bu ta'lim maqsadlariga erishish maqsadida inson va moddiy resurslardan foydalangan holda ta'lim muassasasi faoliyatini rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish va nazorat etish jarayonidir, deb ta'kidlagan. Demak, bu olim ta'lim muassasasi boshqaruvini inson, mehnat resurslari va boshqaruv sikliga bog'lagan. Boshqa bir olim O. Xomeriki bo'lsa, o'zining ta'limda boshqaruv jarayonini to'liq aks ettiruvchi ko'p o'lchovli konseptual modelini ishlab chiqadi. Unga ko'ra, boshqaruv faoliyati mazmunini to'rtta yo'nalish qamrab oladi: ma'muriy-xo'jalik va moliyaviy faoliyat, o'quv-metodik va tajriba-sinov ishlari, kadrlar bilan ishlash va jamoaning psixologik muhitini mustahkamlash. Demak,

ta'lim muassasasi boshqaruvi keng qamrovli faoliyatni tashkil etishi va bunda moddiy- texnik ta'minotdan tortib, jamoada psixologik muhitni boshqarishgacha bo'lgan jarayonni qamrab olishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Ta'lim menejmentiga uzluksiz va izchil faoliyat sifatida qarash, ta'lim jarayoniga bo'lsa, muttasil harakatdagi dinamik ijtimoiy tizim sifatida baho berish menejment nazariyasining umumiy qonuniyatlari, tamoyillari va funksiyalariga asoslangan holda amalga oshiriladi. Ta'lim sifatini boshqarish ta'limni boshqarishning umumiy tuzilmasi tarkibiga kiradi va uning samaradorligi ta'limning umumiy boshqaruvining sezilarli darajada oshishini ta'minlashi mumkin bo'lgan tuzilma hisoblanadi. Demak, to'g'ri va adolatli boshqaruv ta'lim sifatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Biroq ta'lim sifati qanday bo'lishi, unda qanday mezonlar, tamoyillar, talablarning bo'lishi to'g'risida turlicha yondashuvlar mavjud.

Tadqiqotlarga ko'ra, ta'lim sifati deganda ta'lim jarayonining turli ishtirokchilari ta'lim muassasasi tomonidan ko'rsatilayotgan ta'lim xizmatlaridan foydalanuvchilarning qanoatlantirilishi darajasiga nisbatan ishlatiladi. Jamiyatda ta'lim jarayonining holati va natijasini, shaxsning fuqarolik, hayotiy va kasbiy kompetensiyalarining rivojlanishi hamda shakllanish ehtiyojlari va umidlariga muvofiqligini aniqlovchi kategoriya hisoblanadi. Fikrimizcha, ta'lim sifati inson, jamiyat va davlat ehtiyojlari va manfaatlarini qondiruvchi xususiyatlar majmuasi hisoblanadi.

Ta'limni sifatli boshqarish to'g'risida ko'plab nazariyalar mavjud bo'lib, ularning ko'pi vaqt o'tishi bilan ta'limdagi islohotlar bilan o'z ahamiyatini yo'qotib bormoqda. Ta'lim sifati bugun barcha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar uchun muhim ahamiyatga ega va asosiy e'tiborni qaratish zarur bo'lgan sohalar qatorida turadi. Rivojlangan davlatlar tajribasiga ko'ra, ta'limni isloh qilishda, unga yangicha yondashuvlarni olib kirish bilan birga ta'lim boshqaruvini ham takomillashtirib borish, unga yangicha tamoyillarni olib kirish, sifat va samaradorlik uchun xizmat qiluvchi boshqaruv modelini ishlab chiqish har doim dolzarblik kasb etgan.

Bugungi kunda ta'lim tizimi boshqaruvida sifatni doimiy rivojlantirib borish metodikasi sifatida PDCA (Plan-Do-Check-Act), ya'ni RBNH (Rejalashtirish-Bajarish-Nazorat-Harakat) – “Shuxart-Deming metodi” yoki “Deming sikli” modellari ommalashib bormoqda. Boshqa bir ta'lim sifatini boshqarish modeli TQC (Total Quality Control), ya'ni “Sifatni yalpi nazorati” konsepsiyasi hisoblanadi. Uning asoschisi A.Feygenbaum hisoblanadi. Yuqoridagi konsepsiyalar asosida ishlab chiqilgan TQM (Total Quality Management) “Sifatni yalpi boshqarish” modeli ancha keng yoyildi va muvaffaqiyatga erishdi. Uning mohiyati boshqarishning ta'lim muassasasini muvaffaqiyatiga olib boruvchi tamoyillaridan foydalanishdan iborat. TQM tamoyillari va metodlarini ta'lim xizmatlari sohasiga moslashtirish natijasida sifatni rejalashtirish, nazorat qilish va yaxshilash faoliyat turlarini ajratib olish imkoniyati paydo bo'lgan. Bu avval sanoat iqtisodiyoti uchun ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ta'limda ham o'z samarasini berdi va ijobiy natijalar ko'rsata boshladi.

Bugungi kunda jahon oliy ta'lim tizimida 10 dan ortiq ta'lim sifati menejmenti modellari qo'llanilib kelinmoqda va bu modellar oliy ta'lim muassasalarining sifat bo'yicha talab qilingan natijalariga erishishiga qaratilgan faoliyat jarayonlari va jihatlariga nisbatan belgilangan talablar va ko'rsatkichlar, tamoyillar, metodlar hamda ushbu jarayonlarning takomillashuv darajasini

belgilab beruvchi mezonlar, ularni baholash yo‘llari yig‘indisi deb tushuniladi. Sifatni baholashga asoslangan modellar tizimli ravishda o‘z-o‘zini baholash, SWOT – tahlili vositasida OTM faoliyatining kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlash va kamchiliklarni bartaraf etishni nazarda tutadi. Demak, bugungi kunda mamlakatimizda uzluksiz ta‘lim tizimini isloh qilish, unga yangicha boshqaruv tamoyillarini olib kirish bilan birga ular o‘rtasida izchil va maqsadga yo‘nalgan hamkorlikni yo‘lga qo‘yish, bu boradagi tadqiqotlarni ko‘paytirish, ilg‘or xorij tajribasini o‘rganish va o‘zlashtirish muhim vazifalardan biridir.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, ta‘lim tizimida olib borilayotgan islohotlar o‘quv jarayonlarini sifatli tarzda boshqarish mexanizmlarini yanada takomillashtirishni, demokratik, insonparvarlik tamoyillarga asoslangan ta‘lim boshqaruvini shakllantirish zarurligini talab qilmoqda. Ayniqsa, bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlash sohasining sifat bosqichida mamlakatimiz umumiy o‘rta ta‘lim muassasalaridagi ta‘lim sifati va samaradorligini doimiy tarzda oshirib borish zarurati maktab o‘qituvchilari kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini yanada rivojlantirish, ulardagi ta‘lim sifatini boshqarishni zamon talablari darajasida tashkil etishni taqozo qiladi.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Niyati ulug‘ xalqning ishi ham ulug‘, hayoti yorug‘ va kelajagi farovon bo‘ladi. 3-tom. – Toshkent: O‘zbekiston, 2019. – B. 400. 30-bet.
2. Bepalko O.V. Ijtimoiy pedagogika: diagrammalar, jadvallar, sharhlar (darslik). – M.:O‘quv adabiyoti markazi, 2019. – 208 b. – ISBN 978-966-364-837-8.
3. Sandhya Khedekar. Ta'lim boshqaruvi, TSCER. III.1 Ta'limni boshqarish funktsiyasi. 2007. b.1
4. Matkarimov J.Sh., Sharofaddinov Sh.A. Ta‘lim jarayonida boshqaruv faoliyati samaradorligini baholashga oid nazariy qarashlar. Zamonaviy ta‘lim jurnali. 2015. –№3.–B. 12.
5. Zvereva V.I. Maktab rahbarining tashkiliy-pedagogik faoliyati. – M.: “Yangi maktab”, 2017. – B. 28–29.